

**Projeto Rede de Gestores de Informações Museais e
Políticas Públicas baseadas em Evidências: a
inteligência analítica com foco nos museus
Relatório Técnico – Volume 1**

Identificação da literatura científica pertinente;
Mapeamento da literatura técnica pertinente;
Indicação das interações em mídias sociais.

Versão Preliminar
Janeiro de 2025

**Projeto Rede de Gestores de Informações Museais e Políticas Públicas baseadas
em Evidências: a inteligência analítica com foco nos museus
Relatório Técnico – Volume 1**

Coordenação

Márcia Regina Bertotto – Coordenadora

Ana Celina Figueira da Silva – Vice-Coordenadora

Supervisão Científica

Leolíbia Luana Linden

Priscila Machado Borges Sena

Membros

Antonia Segalla

Cássio Felipe de Oliveira Pires

Camilla Moschen Figueiredo

Claudio Macedo

Fernanda Amaral Valin

Vinicius Bard de Souza

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento do projeto “Rede de Gestores de Informações Museais e Políticas Públicas baseadas em Evidências: a inteligência analítica com foco nos museus” busca dinamizar e promover a articulação da rede de usuários do software livre Tainacan visando a implementação de políticas públicas específicas para museus, que colaborem na gestão e divulgação das informações dos acervos. Com vistas a sua concretização, neste relatório se descreve a execução de sua Meta 2 - Analisar o perfil e as práticas informacionais e comunicacionais dos usuários e gestores da atual comunidade Tainacan, por meio do cumprimento das atividades de:

- a) Identificar literatura científica pertinente;
- b) Mapear de literatura técnica pertinente;
- c) Indicar as interações em mídias sociais.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS

A pesquisa realizada para o alcance da Meta 2 pode ser caracterizada como exploratória e descritiva, com abordagem predominantemente qualitativa. Seu objetivo central é analisar o perfil e as práticas informacionais e comunicacionais dos usuários e gestores da comunidade Tainacan, exigiu um levantamento detalhado de dados em diferentes fontes e a análise das interações entre os participantes.

Para o desenvolvimento das atividades, foi elaborado o Plano de Trabalho (ANEXO A), no qual estão detalhadas as ações e os prazos estabelecidos. Assim, nas subseções a seguir, são apresentados os procedimentos adotados para cada uma das três atividades essenciais ao cumprimento da Meta 2.

2.1 Identificação de literatura científica pertinente

Para cumprir a atividade “a”, referente à identificação da literatura científica pertinente, desenvolveu-se um protocolo de busca sistematizada de literatura científica

com base nos estudos de revisão sistemática de literatura de Ferenhof e Fernandes (2016) e de Brito e Martins (2023).

Na primeira fase, realizaram-se as definições do objetivo da busca, dos indexadores e mecanismos de buscas a serem utilizados para a consecução desse objetivo e das *queries*, isto é, sentenças e palavras-chave utilizadas nas buscas. Considerando que a presente meta é "analisar o perfil e as práticas informacionais e comunicacionais dos usuários e gestores da atual comunidade Tainacan", definiu-se a busca pela literatura científica capaz de apoiar e trazer *insights* para essa análise.

No total, após testes e simulações nos mecanismos de busca e indexadores, chegou-se a três tipos de expressões ou palavras-chave: "tainacan"; "repositório digital" AND "museu"; "acervo digital" AND "museu". Posteriormente, agregou-se também a expressão "repositório" AND "museu" a fim de complementar os resultados de "repositório digital" AND "museu". Ao total foram recuperados 2813 registros. As expressões de busca foram desenvolvidas, testadas e executadas no período de agosto a outubro de 2024.

As buscas no Google Scholar e no Repositório de Pesquisa tainacan.org fugiram à regra das *queries* estabelecidas. Em relação ao Google Scholar, utilizou-se algoritmos na linguagem de programação *python*, com apoio da biblioteca Selenium, para automatização da coleta de dados. Esses algoritmos foram produzidos sob demanda por meio de consultas a um serviço privado de Inteligência Artificial generativa (ChatGPT modelo 4o da OpenAI). Utilizou-se apenas a palavra-chave "Tainacan" por causa do grande volume de dados retornados, incluindo uma quantidade significativa (estimada em 50%) de registros não relacionados ao objeto de pesquisa (o *software* Tainacan). As outras expressões de consultas utilizadas nos indexadores não foram aplicadas ao Google Scholar e retornavam milhares de resultados, dificultando a coleta e inviabilizando o tratamento desses dados no escopo do presente projeto.

No que diz respeito ao Repositório de Pesquisa Tainacan, os resultados não decorreram da utilização de expressões de busca. Neste repositório, a informação sobre produção científica disponível já é resultado de um processo de curadoria. Portanto,

para este objetivo de pesquisa, todos os registros das coleções "artigos", "teses e dissertações" e "trabalhos de conclusão de curso" foram exportadas e capturadas.

Após a centralização em uma única planilha CSV, os dados foram tratados por meio dos seguintes procedimentos:

- 1) Exclusão de colunas não utilizadas do padrão do Zotero e definição de metadados canônicos ("colunas padrão"). O Quadro 3 enumera as colunas padrão que correspondem aos metadados estabelecidos.
- 2) Exclusão automatizada de registros duplicados a partir de títulos idênticos.
- 3) Leitura e análise dos títulos, com exclusão de registros "falsos positivos", que não se enquadravam em uma das seguintes temáticas:
 - a. estudos de memória e patrimônio;
 - b. gestão da informação e ciências da informação;
 - c. sistemas de informação e repositórios digitais;
 - d. acervos, bens culturais e inventários;
 - e. arquivos, bibliotecas, centros de documentação, galerias e museus (setor GLAM em geral).

Quadro 3- Metadados estabelecidos como canônicos ("colunas padrão")

Coluna/metadado	Valores esperados
Tipo de item	Um dos quatro termos controlados: "Trabalho de Evento", "Artigo", "Acadêmico" ou "Livro/capítulo"
Ano de publicação	Ano no formato "AAAA"
Autores	Nomes dos autores separados por ";" no formato: Sobrenome, Nomes
Título	O título no idioma original
Título da publicação	Nome do periódico, evento ou do repositório de origem do registro
ISSN/ISBN	O ISSN ou ISBN sem separadores ou caracteres especiais
DOI	Apenas o identificador DOI sem a especificação do protocolo (HTTP://)

Coluna/metadado	Valores esperados
URL	O <i>link</i> completo para acesso
Resumo	O resumo no idioma original
Páginas	Página inicial e final separadas apenas pelo caractere "-"
Edição	Numeral ou código
Volume	Numeral ou código
Local de publicação	Nome da cidade
Idioma	Idioma original
Palavras-chave	Expressões ou palavras-chave separadas por ";"
País da publicação	Nome do país

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Nessa etapa dos procedimentos, observou-se a grande disparidade nos metadados coletados, dependendo da fonte. Por exemplo, **alguns indexadores não forneceram resumos ou palavras-chave**. Além disso, os dados do "**tipo de item**" não se mostraram confiáveis. Por fim, a quantidade total de registros (**995**) após os procedimentos executados tornava impraticável dentro do escopo do projeto uma revisão manual de cada metadado de cada registro. Nesse sentido, optou-se por assegurar que todos os registros remanescentes tivessem resumo disponível para, então, proceder à separação de todos aqueles que contivessem o termo "tainacan" no título ou no resumo (**115 registros**).

Nesses 115 registros especificamente, então, foram realizados os seguintes procedimentos:

- 1) Leitura, análise e comparação de títulos similares para exclusão de trabalhos repetidos cujos registros tinham diferenças de grafia ou erros no título, escapando à exclusão automática realizada anteriormente;
- 2) Busca manual e inserção de todos os dados necessários;

- 3) Normalização dos dados, incluindo utilização de vocabulário controlado para o "Tipo de item" com os seguintes termos: "Trabalho de evento" (palestras, conferências, resumos ou trabalhos completos em anais), "Artigo" (artigos publicados em revistas científicas), "Acadêmico" (teses, dissertações e TCCs), "Livro/capítulo" (para livros na íntegra ou capítulos/seções de obras).

Os procedimentos descritos resultaram em dois produtos:

- 1) Um conjunto de dados estruturado e revisado, com todos metadados selecionados preenchidos, totalizando **100 registros** de produção científica **que mencionam o termo "tainacan" no título ou no resumo**.
- 2) Um conjunto de dados contendo **881 registros**, que necessita mais tratamento, em particular, requer padronização e preenchimento de lacunas nos metadados, além de revisão humana para detecção de registros duplicados que não foram excluídos automaticamente.

2.2 Mapeamento de literatura técnica pertinente

Para atender a atividade "b", relacionada ao mapeamento da literatura técnica pertinente, foi também adotado o processo de busca sistematizada com base nos estudos de Brito e Martins (2023). Primeiramente, formulou-se a questão de pesquisa, seguida da definição dos critérios de inclusão, que abarcaram um intervalo de tempo específico, a relevância direta dos estudos em relação ao tema de interesse e a disponibilidade completa dos materiais no meio eletrônico. Esses critérios garantiram que apenas os documentos mais pertinentes e acessíveis fossem considerados na revisão da literatura técnica.

Na mesma fase, foram definidos os critérios de exclusão, que contemplaram estudos desatualizados, ou seja, aqueles publicados antes de 2014, ano de criação do Tainacan. Além disso, foram excluídos trabalhos que não forneciam dados relevantes sobre o tema ou que não mencionavam diretamente o objeto de estudo, bem como publicações sem o rigor científico ou técnico adequado.

As bases de dados (ver Quadro 4) foram estabelecidas com base na definição dos tipos de documentos a serem selecionados, incluindo normas, regulamentações, editais, planos, projetos de trabalho, portarias, relatórios, relatórios técnicos e artigos científicos.

Quadro 4 – Base de dados consultadas para o mapeamento de literatura técnica sobre o Tainacan

Base de dados	URL
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)	https://www.cnj.jus.br/
Gov.br	https://www.gov.br/pt-br
Ibram	https://www.gov.br/museus/pt-br
JusBrasil	https://www.jusbrasil.com.br/consulta-processual/
Legis	https://legis.sigepe.gov.br/legis/pesquisa
Senado Federal	https://www12.senado.leg.br/hpsenado
Tainacan - Relatórios	https://pesquisa.tainacan.org/relatorios/
Tainacan – Webnários	https://pesquisa.tainacan.org/webinarios/
Youtube - Tainacan	https://www.youtube.com/@Tainacan

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Na fase de estratégias de busca, foram definidos processos para a extração de dados, com a criação de sentenças de busca baseadas em termos específicos. Esses termos foram determinados para otimizar a busca por estudos relevantes, e incluem "Tainacan", "Museu", "Museu AND Repositório" e "Tainacan Plataforma" (ver Quadro 5). As combinações de termos serviram para capturar um quantitativo mais abrangente de publicações relevantes relacionadas ao Tainacan e à sua aplicação em museus, garantindo a inclusão de materiais pertinentes ao projeto em desenvolvimento.

Quadro 5 – Resultados (literatura técnica) nas variações nas expressões de consultas por indexador

Indexador	Expressão	Resultados
Conselho Nacional de Justiça	Query 1: tainacan	0
	Query 2: museu	62
Gov.br	Query 1: tainacan	210
Ibram	Query 1: tainacan	28

Indexador	Expressão	Resultados
JusBrasil	Query 1: Museu AND Repositório	70
	Query 2: Tainacan Plataforma	45
Legis	Query 1: tainacan	0
	Query 2: museu	51
Senado Federal	Query 1: tainacan	9
Tainacan - Relatórios	Todos os itens selecionados	122
Tainacan - Webnários	Todos os itens selecionados	89
Youtube - Tainacan	Todos os itens selecionados	15
TOTAL		701

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Em algumas bases de dados, como a JusBrasil, o termo "Tainacan" resultava em dados irrelevantes para a pesquisa, gerando ruído informacional. Para aprimorar o refinamento da busca e garantir a recuperação de materiais relevantes, optou-se por priorizar os termos "Museu AND Repositório" e "Tainacan Plataforma" e selecionar diários oficiais e jurisprudências. Essa estratégia permitiu restringir os resultados a publicações diretamente relacionadas ao tema da pesquisa, aumentando a precisão e a qualidade dos dados coletados.

A coleta ocorreu entre **setembro e outubro de 2024**, utilizando a extensão do Google (inserir o nome da extensão) para exportação em formato CSV. As informações obtidas foram organizadas em uma planilha que inclui os seguintes campos: título, data de publicação, link, base de dados, tipo de documento e objeto/resumo. Além disso, para os documentos que apresentavam essa informação, também foi registrada a autoria.

Os dados do repositório de pesquisa Tainacan não foram obtidos por meio de uma expressão de busca específica, uma vez que a informação técnica disponível já resulta de um processo de curadoria. Assim, para atender aos objetivos desta pesquisa, todos os

registros das coleções "Relatórios" e "Webinários" foram exportados e capturados integralmente.

Concluída a coleta, todos os dados foram unificados em uma única planilha e submetidos a um processo de tratamento conforme a regra definida: foram excluídas todas as ocorrências duplicadas, mantendo-se apenas a primeira, para as linhas que apresentavam o mesmo valor nas colunas "título" e "link".

Após o tratamento dos dados, iniciou-se a análise, realizada manualmente. Durante esse processo, foram definidos critérios de exclusão com base na relevância e no tipo de conteúdo, conforme descrito abaixo:

- 1) O documento não mencionava a plataforma Tainacan, sendo considerado irrelevante para a pesquisa;
- 2) O documento era uma notícia, e não um documento técnico;
- 3) O documento era um relatório científico, e não um relatório técnico;
- 4) O documento tratava-se de uma notícia ou informativo;
- 5) O documento correspondia a um site institucional.

Com a exclusão desses documentos, o total de registros foi reduzido para **362**, abrangendo uma ampla variedade de tipos, incluindo: acordos de cooperação técnica, acordos de cooperação, artigos, artigos técnicos, cartas de serviço, Código de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos, demonstrações contábeis, dissertações, editais de seleção de candidatos, editais de concurso, extratos de contrato, extratos de instrumento contratual, extratos de termos aditivos, extratos de termos de execução descentralizada, fichas técnicas, instruções normativas, manuais, modelo de negócio do Ibram, ofícios, planos de trabalho, planos estratégicos, portarias (incluindo portarias do Ibram e internas), pregões eletrônicos, projetos de lei orçamentária, relatórios, termos aditivos, termos de apostilamento, termos de cessão de direito de uso de imagem, termos de execução descentralizada, termos de referência e teses.

Quanto aos webinars coletados no repositório Tainacan e os vídeos coletados no YouTube, foram organizados em seis categorias: debate, evento, palestra, projeto, seminário e tutoriais.

- 1) **Debate:** vídeos destinados à discussão de temas específicos.
- 2) **Eventos:** vídeos relacionados à participação em eventos institucionais ou acadêmicos.
- 3) **Palestra:** gravação de apresentações formais realizadas por especialistas.
- 4) **Projeto:** vídeos que documentam ou apresentam a participação em projetos.
- 5) **Seminário:** debates focados em assuntos específicos.
- 6) **Tutoriais:** vídeos que oferecem instruções sobre determinada atividade ou ferramenta.

2.3 Indicação de interações em mídias sociais

Para cumprir a **atividade “c”**, referente à indicação de interações nas mídias sociais do Tainacan, se realizou uma análise conduzida por meio de técnicas de netnografia. Essa abordagem metodológica possibilita o estudo das práticas e comportamentos de comunidades online, considerando tanto os dados quantitativos quanto os qualitativos, com base no livro "Netnografia" de Robert V. Kozinets (2014). Dessa forma, permitindo a compreensão das interações observadas nas mídias sociais do Tainacan, além da análise aprofundada das dinâmicas de comunicação e dos comportamentos da comunidade Tainacan nas redes sociais. Para análise dos dados extraídos das mídias sociais se utilizou a plataforma PowerBi.

A **primeira etapa** consistiu em localizar e identificar as mídias sociais oficiais do Tainacan. Em **seguida**, realizou-se uma análise SWOT de cada mídia, assim avaliando suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Com base nos resultados, foram selecionados os perfis no Facebook, Instagram, YouTube e Fórum para um estudo mais aprofundado. A escolha dessas plataformas se justifica pela quantidade de dados disponíveis e pela relevância, levando em consideração a interação e engajamento da comunidade Tainacan.

O blog e a rede social X passaram por uma análise menos aprofundada devido a limitações específicas. No caso do blog, a baixa quantidade de dados disponíveis restringiu a possibilidade de uma avaliação detalhada. Já na rede social X, a análise foi limitada pela instabilidade da permanência da plataforma no Brasil, somada ao fato de que a última publicação realizada pelo Tainacan ocorreu em 2023. Esses fatores indicaram um menor potencial estratégico para engajamento e relevância, justificando uma abordagem menos aprofundada nessa plataforma.

Os resultados relativos às redes sociais **Instagram** e **Facebook** foram obtidos por meio de uma análise de dados quantitativos e qualitativos. Com base na observação direta das duas redes, constatou-se que o Instagram apresentava um alto percentual de interações e engajamento. Devido a essa tendência e à criação recente do perfil, realizou-se uma coleta de dados diretamente da página para análise quantitativa. No entanto, o acesso limitado a informações detalhadas sobre o perfil e suas publicações exigiu uma solicitação à equipe do Tainacan para obter dados exclusivos disponíveis apenas para administradores. Como resultado, o **acesso direto às ferramentas do Facebook Analytics foi autorizado no dia 18 de novembro**.

A análise do Instagram e Facebook do Tainacan abrangeu o período de atividade deste ano, de **1 de janeiro até 5 de dezembro**. Os resultados dizem respeito a quantidade de conteúdos publicados e as taxas de interação. Já no período de 90 dias (**6 de setembro a 4 de dezembro**) foi analisada a quantidade de conteúdos, visualizações, alcances, interações e visitas nas páginas. Esses intervalos de tempo são limitados pela própria plataforma do Facebook Analytics, além disso, essa delimitação foi adotada para possibilitar uma comparação consistente entre as duas plataformas e focar em um período mais recente e relevante para identificação das interações da comunidade Tainacan.

Posteriormente se realizou uma análise das postagens pelo Facebook Analytics no período de 90 dias (**6 de setembro a 4 de dezembro**). Levando em consideração, indicadores como visualizações, interações, curtidas, comentários e compartilhamentos de diferentes formatos de conteúdo, como publicações, reels e stories. Esses dados foram

analisados para identificar o desempenho médio e as correlações entre diferentes tipos de conteúdo e suas respectivas taxas de engajamento.

A **etapa final** das análises nesta plataforma focou nas informações sobre os seguidores, abordando aspectos como horários de maior engajamento e dados demográficos como distribuição do público por faixa etária, localização geográfica e gênero. Essa abordagem permitiu uma compreensão da composição e do comportamento da comunidade Tainacan nos perfis analisados entre o período de 15 de Novembro a 12 de Dezembro.

Após o acesso ao Facebook Analytics os dados retirados diretamente do Instagram em outubro foram complementados e atualizados até o dia 26 de novembro de 2024. Analisou-se desde sua primeira publicação até a postagem do Dia da República, os principais indicadores: **curtidas, comentários, compartilhamentos, salvamentos, interações, reproduções e data de publicação de diferentes formatos de conteúdo, publicações e Reels**. As métricas de impressões e visualizações foram descartadas por apresentarem dados incompletos referentes a algumas publicações, o que impossibilitou uma análise confiável. Além disso, os resultados da análise de alcance desses conteúdos não incluem o desempenho do Reels referente ao lançamento do acervo digital Museu Maré, além da publicação sobre o Dia da República, já que esses dados não estavam disponíveis no momento da coleta. Realizou-se essa análise para identificar o desempenho médio, a periodicidade e as correlações entre diferentes tipos de conteúdo e suas respectivas taxas de engajamento.

Além disso, foi realizado um **estudo do uso das hashtags**, desde sua primeira publicação até a postagem realizada em 23 de outubro de 2024. Analisou-se tanto a frequência com que cada hashtag foi utilizada pelo perfil, quanto o total de conteúdos recuperados por ela. Essa análise permitiu identificar a efetividade das hashtags nas postagens, além de avaliar o alcance e a relevância das palavras-chave escolhidas nas estratégias de comunicação do Tainacan.

A análise qualitativa complementou o estudo ao examinar as interações nos comentários, com o objetivo de compreender os sentimentos, dúvidas e interesses dos

seguidores, bem como avaliar o retorno oferecido pelo Tainacan. Por fim, foi analisada a estratégia de comunicação do Tainacan com base nos links compartilhados no Instagram.

A combinação de dados quantitativos e qualitativos, possibilitou uma visão mais abrangente e detalhada das interações, tanto no Instagram quanto no Facebook, permitindo a identificação dos conteúdos mais eficazes, dos padrões de comportamento e das oportunidades para aprimorar a estratégia de comunicação nas redes sociais.

Os resultados relativos ao **YouTube** foram obtidos por meio de uma análise tanto qualitativa quanto quantitativa dos dados do relatório do YouTube Analytics, complementada pela observação na plataforma. Durante a coleta de dados diretamente na plataforma, identificou-se a necessidade de solicitar informações disponíveis exclusivamente para o proprietário do canal. Assim, o Tainacan encaminhou no dia 28 de novembro o relatório criado pelo Youtube Analytics.

O Relatório do Youtube Analytics apresenta dados referentes a um período de 90 dias (30 de ago. até 27 nov. de 2024). Apresentando a quantidade de visualizações, horas de exibição e novos inscritos no canal. Há também a coleta de informações sobre o público, como localizações, faixa etária e gênero. Além disso, há dados referentes às últimas 48h (25 de nov a 27 nov.) do perfil registrando as visualizações. Por fim, o Youtube Analytics disponibilizou uma planilha sobre o desempenho dos vídeos com dados relevantes, incluindo visualizações, tempo de exibição e impressões.

A análise quantitativa diretamente na plataforma envolveu a coleta de métricas relacionadas aos vídeos e lives, como curtidas, descurtidas, comentários, visualizações e a data das postagens. A coleta ocorreu em outubro e os dados foram atualizados no dia **16 de dezembro de 2024**.

Essas abordagens forneceram uma base sólida para analisar as tendências de consumo e interação, auxiliando na identificação de oportunidades para aprimorar a estratégia de conteúdo no YouTube. Enquanto a abordagem qualitativa se concentrou na análise do conteúdo dos vídeos e nos comentários gerados pela comunidade. Essa análise permitiu identificar tendências de interesse e as percepções sobre os temas

abordados, contribuindo para um entendimento mais profundo do impacto do conteúdo na comunidade. Além das estratégias de comunicação do Tainacan em seu canal.

Os resultados da identificação de interação no **Fórum** foram obtidos por meio da análise dos dados exportados da plataforma Discourse. Inicialmente, procedeu-se uma extração preliminar com um volume reduzido de informações, com o objetivo de compreender a quantidade de dados disponíveis em cada categoria e a forma como esses dados eram apresentados. Dessa forma, optou-se pela seleção dos seguintes dados:

- 1) **Acessos de Usuários:** Número de usuários logados que acessam a plataforma (16 de abril de 2021 a 25 de outubro de 2024).
- 2) **Curtidas:** Quantidade total de curtidas por período (23 de abril de 2024 a 24 de outubro de 2024).

Também, foi realizada uma tentativa de análise dos dados relacionados às **Emoções de Postagem**, no entanto, constatou-se que não havia dados disponíveis para essa categoria no Discourse. Após essa primeira etapa, foi possível ampliar a exportação, permitindo uma visão mais abrangente das interações no Fórum ao longo do período investigado.

- 3) **Cadastrros:** Novos cadastros de usuários para o período (16 abril de 2021 a 10 de novembro de 2024).
- 4) **Novos contribuidores:** Quantidade de novos usuários que realizaram sua primeira postagem (23 de abril de 2021 a 10 de novembro de 2024).
- 5) **Favoritos:** Quantidade de novos tópicos e postagens adicionadas aos favoritos (3 de maio de 2021 a 24 de outubro).
- 6) **Visualizações de página consolidadas:** Quantidade de novas visualizações de página de usuários logados, anônimos e trackers (16 de abril de 2021 a 25 de outubro de 2024).
- 7) **Postagens:** Quantidade de postagens no período (16 de abril de 2021 a 12 de novembro de 2024).

- 8) **Crescimento de nível de confiança:** Número de usuários que aumentaram seu nível de confiança (trust level) no período (16 de abril de 2021 a 4 de novembro de 2024).
- 9) **Melhores fontes de tráfego:** Vinculação da plataforma em fontes externas (google, bing...).
- 10) **Termos de pesquisa em alta:** Termos de pesquisa mais acessados e sua taxa de cliques.
- 11) **Melhores usuários por curtidas recebidas de várias pessoas:** 10 usuários que receberam curtidas de um número variado de pessoas no período.

Não foi possível o acesso a dados relacionados com a “**Notificar usuários**” e “**Sentimento Geral**”. Os resultados obtidos proporcionaram uma compreensão das interações no Fórum, destacando aspectos essenciais como o engajamento dos usuários, a evolução das postagens e a consolidação das visualizações de página. Além disso, permitiu identificar o comportamento da comunidade no fórum analisando novos contribuidores, o crescimento dos níveis de confiança e as principais fontes de tráfego, além de mapear os termos de pesquisa mais acessados. O estudo apresentou o funcionamento do Fórum ao longo desses anos, contribuindo para futuras estratégias de interação, comunicação e desenvolvimento da plataforma.

3 ANÁLISE PARCIAL DOS RESULTADOS

Esta seção apresenta uma análise parcial dos resultados obtidos, organizados para detalhar os achados relacionados às atividades executadas, fornecendo uma visão panorâmica sobre as instituições, usuários e práticas associadas ao Tainacan.

3.1 Identificação da literatura científica pertinente

O conjunto de dados desta subseção está estruturado e revisado, com todos metadados selecionados preenchidos, e congrega 100 registros de produção científica **que mencionam o termo "tainacan" no título ou no resumo.**

O Quadro 6 congrega os resultados da quantificação dos metadados "Tipo de item".

Quadro 6 - Quantificação da literatura científica por "Tipo de item"

Tipo de item	Quantidade de ocorrências
Acadêmico	24
Artigos científicos	35
Livro/capítulo	2
Trabalhos de evento	39

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Em relação ao "Tipo de item", predominam os trabalhos de eventos (39), que reúnem palestras, conferências, apresentações e resumos ou trabalhos completos publicados em anais. Enfim, toda a produção científica cuja publicação decorreu de um evento (seminário, congresso, encontro, salão de iniciação científica etc). Os artigos científicos, publicados em revistas, são 35 registros, número bastante próximo da quantidade de trabalhos de evento. Na categoria "acadêmico" (teses, dissertações e TCCs) são 24 registros e apenas 2 categorizados como "livro/capítulo". Esses números suscitam a hipótese de que há uma lacuna na produção de livros ou *ebooks* com foco no Tainacan.

A Tabela 1 contém os dados de publicações por ano.

Tabela 1 - Quatitativo de literatura científica por ano

Ano	Quantidade de ocorrências
2016	2
2017	1
2018	9
2019	14
2020	8
2021	22

Ano	Quantidade de ocorrências
2022	20
2023	16
2024 (até outubro)	8

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Os anos com maior número de publicações são 2021 (22) e 2022 (20). Como era esperado, os anos de 2016 (2) e 2017 (1) são os de menor quantidade de publicações. Esses dados são consistentes com a trajetória de desenvolvimento e difusão do Tainacan e, também, suscitam questionamentos acerca de um ápice de produção relacionado à pandemia de COVID-19 seguido por um período de baixa. São 16 registros em 2023 e somente 8 em 2024, embora as buscas tenham se realizado no período de agosto a outubro de 2024, portanto, antes do final do ano.

Em relação aos autores, há uma maior dificuldade em realizar inferências quantitativas precisas por causa das variações que podem ocorrer nos nomes dos autores, mesmo após os processos de normalização realizados. Além de diferenças na indexação das plataformas, também os próprios autores podem registrar seus nomes de diferentes formas. Feitas essas ressalvas, foi possível elaborar o gráfico da Figura 1 com base nos números preliminares.

Figura 1 - Quantidade de ocorrências dos autores mais prolíficos em relação a produção científica sobre o Tainacan

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

1a Informação

Apesar disso, é possível identificar os cinco autores mais prolíficos em trabalhos que mencionam o Tainacan no título ou no resumo: **Dalton Lopes Martins** (coordenador do projeto Tainacan), **Joyce Siqueira**, **Luciana Conrado Martins**, **Marcel Ferrante Silva**, **Elias Palminor Machado** e **Diogo dos Santos Gomes**. Têm ao menos três trabalhos que mencionam diretamente "Tainacan": **Ana Celina Figueira da Silva**, **Jéssica Tarine Moitinho de Lima** e **Ana Carolina Gelmini de Faria**. Uma possibilidade de desdobramento da identificação dos autores mais prolíficos é realizar um estudo com foco nas **redes colaborativas e profissionais** constituídas em torno do Tainacan. Observa-se, por exemplo, que **Diogo Gomes**, **Elias Machado**, **Ana Celina Silva** e **Ana Carolina Faria** têm ou tiveram vinculação com a mesma universidade (UFRGS).

No Quadro 7 é possível visualizar o número de ocorrências de cada "Local de publicação".

Quadro 7 - Quantidade de ocorrências por "Local de publicação"

Local de publicação	Quantidade de ocorrências
[não localizado]	9
Belo Horizonte (MG)	2
Brasília (DF)	13
Campinas (SP)	3
Cidade do México	2
Florianópolis (SC)	17
Goiânia (GO)	2
Londrina (PR)	2
Parnaíba (PI)	2
Pelotas (RS)	2
Porto Alegre (RS)	18
Rio de Janeiro (RJ)	5

Local de publicação	Quantidade de ocorrências
Santa Maria (RS)	2
São Luís (MA)	2
São Paulo (SP)	4
Vitória (ES)	2

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Porto Alegre (18), Florianópolis (17) e Brasília (13) lideram a lista, sugerindo um protagonismo na produção da região sul do Brasil, já indicado pela presença de quatro dos autores mais prolíficos vinculados à UFRGS. Por outro lado, é importante observar que as buscas capturaram a produção do Salão de Extensão e de Iniciação Científica da UFRGS contendo produção acadêmica de graduandos, mas não capturaram a produção de eventos análogos de outras universidades, o que favoreceu Porto Alegre como local predominante de publicação. Na sequência está o eixo Rio-São Paulo (9), com 5 e 4 registros para cada capital, respectivamente.

Figura 2 – Publicações científicas sobre o Tainacan por país, exceto "Brasil"

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Conforme mostra a Figura 2, O México tem as duas publicações em língua espanhola, e todos os outros listados têm apenas uma ocorrência cada: Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Polônia, Portugal, Reino Unido e Suécia. Infere-se que a exteriorização da produção científica para além das fronteiras do Brasil, no conjunto de dados ora em análise, ocorreu para a Europa.

A Quadro 8 traz a quantidade das palavras-chave mais frequentes: aquelas que têm 3 ou mais ocorrências dentro dos 100 registros analisados.

Quadro 8 - Palavras-chave com maior frequência na literatura científica sobre o Tainacan

Palavra-Chave	Frequência
[não localizado]	17
acervo digital	3
acervos digitais	3
agregação	3
arquivologia	3
catalogação	3
ciência da informação	3
documentação museológica	8
folksonomia assistida	3
indexação social	3
memória	4
museologia	5
museu	3
museus	3
preservação digital	3
recuperação da informação	3
repositório digital	11

Palavra-Chave	Frequência
repositórios digitais	4
software livre	4
software tainacan	4
tainacan	34

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Nas palavras-chave (ignorando diferenciação entre maiúsculas e minúsculas), "tainacan" consta 31 vezes como palavra-chave isolada e 41 vezes no total. Outras palavras-chave recorrentes são repositório digital (11), documentação museológica (8) e museologia (5).

3.2 Mapeamento de literatura técnica pertinente

Os resultados parciais apresentados referem-se à análise dos 366 dados unificados em uma planilha, conforme os procedimentos descritos na seção 2.2. Esses dados estão organizados por título, data de publicação, base de dados, data de pesquisa, tipo de documento, objeto e autoria. Para relatórios com responsável pela pesquisa, foi estruturada uma linha de resumo no lugar do campo "objeto" e uma nova linha foi criada para a autoria. A mesma abordagem foi aplicada a relatórios técnicos de pesquisadores, em que a linha de autoria foi devidamente ajustada para identificar os responsáveis pelos trabalhos.

O processo de criação das categorias foi realizado em duas etapas principais. Primeiramente, efetuamos a contagem de cada tipo de documento disponível. Em seguida, conduzimos uma análise detalhada dos resultados obtidos, com o objetivo de organizar os documentos em categorias representativas e funcionais. A estruturação ficou definida conforme Quadro 9.

Quadro 9 – Quantitativo por categoria atribuída a literatura técnica recuperada

Categoria	Documentos incluídos	Quantidade
Documentos técnicos	Artigos técnicos e relatórios.	127
Atos oficiais e normativos	Instruções normativas, manuais, código de classificação e tabela de temporalidade e destinação de documentos, planos de trabalho, planos estratégicos e portarias.	49
Documentos contratuais	Acordos de cooperação, termos aditivos, termos de apostilamento, termos de cessão de direito de uso de imagem, termo de execução descentralizada, termo de referência, editais de seleção de candidatos, editais de concurso, extratos de instrumento contratual, extrato de termos aditivos, extrato de termos de execução descentralizada e pregões eletrônicos.	76
Documentos administrativos	Cartas de serviço, demonstrações contábeis, fichas técnicas, modelo de negócio do ibram, ofícios, projetos de lei orçamentária, avisos de licitação e atas de reunião.	10
Vídeos	Debates, eventos, palestras, projetos, seminários, tutoriais e minicursos.	104
TOTAL		366

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Os documentos técnicos mais recorrentes são os **relatórios** (127), frequentemente vinculados a Ministérios, Secretarias e Órgãos Públicos. Esses relatórios, geralmente relacionados a plataformas e acervos digitais, mencionam o **Tainacan** pelo menos uma vez no documento.

3.3 Indicação das interações em mídias sociais

As redes sociais **Facebook** e **Instagram** têm sido ativamente utilizadas pelo Tainacan desde suas respectivas criações. O Facebook, criado em 2016, apresenta um número mais expressivo de postagens, interações e seguidores, refletindo sua longa

trajetória. Já o Instagram, iniciado em 2023, conta com um volume menor de postagens, interações e seguidores devido ao curto período de atividade. Ainda assim, a plataforma demonstra grande potencial de crescimento.

O Facebook do Tainacan possui 1.963 seguidores, com uma audiência majoritariamente feminina, que representa 67,5% do total, enquanto o público masculino corresponde a 32,5%. Em termos de faixa etária, a maior parte dos seguidores está concentrada entre 35 e 44 anos. O público com idade acima de 64 anos, mantém uma presença estável, compondo aproximadamente 10% dos seguidores. Por outro lado, o segmento mais jovem, de 18 a 24 anos, é notavelmente inferior, representando aproximadamente menos de 5% do total. Na Figura 4, visualiza-se o gráfico extraído do Facebook Analytics, que apresenta a composição dos seguidores por faixa etária e gênero.

Figura 4 - Porcentagem de seguidores por faixa etária e gênero (Facebook)

Fonte: Facebook Analytics (2024)

Os seguidores estão distribuídos por diversas regiões do Brasil, destacam-se: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Goiânia (GO), além de Porto Alegre (RS) e Belo Horizonte (MG). O Brasil representa 92,9% dos seguidores, seguido por Portugal, com 2%, e México, com 1,5%. A Figura 5 apresenta a porcentagem de seguidores por localização, disposta em ordem decrescente.

Figura 5 - Porcentagem de seguidores por localização (Facebook)

Fonte: Facebook Analytics (2024)

Em comparação, o Instagram do Tainacan, com 852 seguidores, atrai um público mais jovem, ainda predominantemente feminino, que compõe 64,8% do total, enquanto os homens representam 35,2%. A maior concentração está na faixa etária de 25 a 34 anos, seguida pelos grupos de 35 a 44 anos. Destaca-se o crescimento do público mais jovem entre 18 e 24 anos, que já representa aproximadamente 10% dos seguidores. Por outro lado, o público com idades entre 55 e 64 anos ou mais, é reduzido, compondo aproximadamente 8% do total. A Figura 6 é o gráfico disponível no Facebook Analytics, que apresenta a composição dos seguidores por faixa etária e gênero.

Figura 6 - Porcentagem de seguidores por faixa etária e gênero (Instagram)

Fonte: Facebook Analytics (2024)

Os seguidores do Instagram estão distribuídos pelo Brasil, com destaque para São Paulo (SP) e Brasília (DF), além de Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS). O Brasil representa 95,1% dos seguidores, seguido do México com 2,6%. A Figura 8 apresenta a porcentagem de seguidores por localização, disposta em ordem decrescente.

Figura 8 - Porcentagem de seguidores por localização (Instagram)

Fonte: Facebook Analytics (2024)

Em relação aos melhores horários de engajamento, os seguidores do **Facebook** então **mais ativos entre as 9h as 15h**, com **pico ao meio-dia** principalmente às sextas feiras. Já o **Instagram** apresenta **maiores interações entre as 9h as 18h**, com **pico às 12h e às 18h**, principalmente às sextas feiras.

Em **2024**, publicaram-se no **Facebook 21 conteúdos**, representando uma redução de 70% em relação a períodos anteriores. Cada publicação obteve, **em média, 8 interações**, representando uma **queda de 11%**.

No **Instagram**, por sua vez, realizaram-se **26 postagens e 56 stories**, o que indica uma queda de 16% nas publicações, além de uma redução de 26% nos stories. No entanto, houve um aumento significativo nas interações, as publicações alcançaram uma

média de 56 interações, enquanto os stories registraram uma **média de 7 interações**, representando um **crescimento de 40%** em ambas as categorias.

Durante o período analisado, o Instagram registrou 459 compartilhamentos de seus conteúdos, com um crescimento notável em 2024. Neste ano, o total de compartilhamentos alcançou 316, um número significativamente superior em comparação a 2023, quando foram registrados 143 compartilhamentos. A Figura 9 ilustra graficamente os compartilhamentos das postagens do Instagram ao longo do período analisado

Figura 9 - Quantidade de Compartilhamentos por Ano e Mês (Instagram)

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Um aumento semelhante foi observado no número de curtidas em publicações, refletindo o crescimento consistente do engajamento na plataforma. Em 2023, o total de curtidas acumuladas foi de 1.008, enquanto em 2024 houve um avanço significativo, atingindo 1.751 curtidas.

Da mesma forma ocorreu com os salvamentos de postagens, que totalizaram 270 durante o período analisado. Em 2023, foram registrados 97 salvamentos, enquanto em 2024 o número aumentou para 173. Esse aumento reforça o engajamento progressivo do público com os conteúdos publicados. Mesmo assim, estratégias incentivando o salvamento de postagens podem ser realizadas pelo Tainacan.

Considerando esses aumentos, o **Instagram demonstrou um notável potencial de crescimento**, refletido no número expressivo de interações ao longo do período analisado. No ano de 2023, o perfil registrou um total de 1.290 interações, um número significativo para um perfil recém-criado. Já em 2024, observou-se um crescimento considerável, com as interações alcançando 2.314, representando um aumento de aproximadamente 79% em comparação ao ano anterior.

O mesmo padrão foi observado em relação ao alcance dos conteúdos, que apresentou crescimento significativo no período analisado. Em 2023, o alcance total foi de 6.292, enquanto em 2024 o número praticamente dobrou, atingindo 12.727. Evidenciando uma maior disseminação do conteúdo e potencial de visibilidade do perfil.

Os Reels publicados no Instagram alcançaram um total de 2.300 reproduções durante o período analisado. No entanto, os níveis de interação e engajamento foram inferiores quando comparados às publicações tradicionais. Isso pode indicar que embora os Reels possuam um maior potencial de alcance e captação de visualizações, esse desempenho não ocorreu com o perfil. Nesse caso, há a necessidade de aprimorar o planejamento e a execução dos vídeos, bem como as estratégias de comunicação. Além disso, esse resultado pode indicar que o Tainacan deve priorizar conteúdos em formato de publicações tradicionais para engajar seu público. A Figura 10 apresenta a quantidade de Interações, Alcance e Curtidas referente aos tipos de conteúdos publicados.

Figura 10 - Quantidade de Interações, Alcance e Curtidas por Tipo de Conteúdo (Instagram)

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

O perfil apresentou poucos comentários em suas publicações, totalizando 96 comentários no período analisado. Apesar de baixos, os números demonstraram certa constância, em 2023, foram registrados 43 comentários, enquanto em 2024 houve um leve aumento, atingindo 53. No entanto, o nível de interação do Tainacan com os usuários foi limitado, com apenas 15 respostas realizadas. A maior parte dos comentários foi apenas curtida, sem nenhuma resposta, e alguns permaneceram sem qualquer tipo de retorno. Esse comportamento pode indicar uma oportunidade não aproveitada de interação mais profunda com a comunidade.

As hashtags mais frequentes utilizadas pelo Tainacan em suas publicações refletem a diversidade e a conexão com áreas interdisciplinares. A principal hashtag é #tainacan, o que fortalece a identidade da plataforma e facilita a busca por conteúdos específicos relacionados ao projeto. Além disso, #museologia e #museus, evidenciam a importância da preservação e divulgação do patrimônio cultural, além de estabelecer conexões diretas com profissionais e instituições da área. Outras hashtags, como #culturadigital, #biblioteconomia, #repositoriosdigitais e #cienciainformacao, destacam o diálogo do Tainacan com a organização, gestão e disseminação da informação em ambientes digitais. A Figura 11 ilustra graficamente as hashtags mais utilizadas pelo Tainacan em suas publicações, excluindo aquelas com menos de três usos.

Figura 11 - Frequência de Uso de Hashtags com mais de 2 Ocorrências (Instagram)

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

Foi identificado que muitas das hashtags selecionadas pelo Tainacan em suas publicações não demonstram uma recuperação de conteúdos significativa, com algumas apresentando menos de 100 ocorrências. Isso evidencia a necessidade de revisar e aprimorar a estratégia de hashtags para priorizar termos com maior potencial de alcance e engajamento.

O canal no **YouTube** do Tainacan, criado em 11 de abril de 2016, teve seu primeiro vídeo postado em 16 de maio de 2016. Ao longo desse período, o canal compartilhou um total de 26 conteúdos, entre vídeos e transmissões ao vivo, a maior parte publicada em 2019 e com a última publicação ocorrendo em 15 de dezembro de 2020. Apesar de contar com um número reduzido de vídeos e ter registrado sua última publicação há três anos, o canal possui 1,77 mil inscritos e 67.351 visualizações, o que demonstra seu grande potencial e relevância para a comunidade Tainacan. A partir dos dados do Youtube Analytics em um período de 90 dias se destacam os seguintes resultados. A Figura 12 é uma captura de tela do YouTube Analytics, exibindo alguns dos dados disponíveis.

Figura 12 - Captura de tela YouTube Analytics

Fonte: Youtube Analytics (2024)

O perfil registrou um total de 2.400 visualizações. A maior parte dessas ocorreu em outubro, com 873 visualizações, destacando-se os dias 22 e 29, que tiveram picos de 51 e 54 visualizações, respectivamente. Em seguida, setembro acumulou 811 visualizações, com destaque para os dias 3 e 19, que registraram 69 e 56 visualizações.

Por fim, novembro totalizou 682 visualizações, sendo os dias 18 e 22 os mais expressivos, com 53 e 49 visualizações, respectivamente.

Em relação as visualizações dos conteúdos, o vídeo que mais repercutiu foi; **“Como instalar o wordpress num servidor web XAMPP (windows)”** com 785 visualizações, com picos notáveis no dia 2 de setembro e novamente entre os dias 17 e 19. Já os vídeos **"Conheça o Tainacan: uma ferramenta flexível e poderosa para WordPress"** e **"Usando o Tainacan: conceitos gerais"** mantiveram um desempenho consistente, ultrapassando as 200 visualizações cada. Por último, os vídeos **“Usando o Tainacan: Introdução ao WordPress”**, e **“O Repositório Digital Tainacan e a Difusão de Acervos”**, obtiveram uma média de 157 visualizações.

O canal conquistou 45 novos inscritos durante o período analisado. Os vídeos que mais contribuíram para esse crescimento foram: **"O Repositório Digital Tainacan e a Difusão de Acervos"**, com 5 novos seguidores, seguido por **"Usando o Tainacan: conceitos gerais"**, que atraiu 4 inscritos. Além disso, os vídeos **"Como instalar o WordPress num servidor web XAMPP (Windows)"** e **"Conheça o Tainacan: uma ferramenta flexível e poderosa para WordPress"** trouxeram 3 seguidores cada.

Por fim, o canal registrou 9.988 impressões no total, destacando-se o vídeo **"Usando o Tainacan: conceitos gerais"**, que obteve 944 impressões, uma taxa significativamente superior em comparação aos demais conteúdos. Em seguida, aparece o vídeo **"Usando o Tainacan: Introdução ao WordPress"**, com 682 impressões.

O canal possui um total de 67.351 visualizações desde sua criação. Entre os vídeos, destaca-se **"Como instalar o WordPress num servidor web XAMPP (Windows)"**, com 15.588 visualizações, um número significativamente superior aos demais conteúdos. Outro destaque é o vídeo **"Conheça o Tainacan: uma ferramenta flexível e poderosa para WordPress"**, que alcançou 8.238 visualizações.

O perfil mantém uma boa reputação, sem registros de "descurtidas" nos conteúdos e apenas um comentário negativo, criticando a didática utilizada no vídeo **“Usando o Tainacan: Introdução ao WordPress”**. Durante esse período, recebeu cerca

de 2.266 curtidas, com destaque para os vídeos: "**Como instalar o WordPress num servidor web XAMPP (Windows)**", que recebeu 306 curtidas; "**O Repositório Digital Tainacan e a Difusão de Acervos**", com 252 curtidas; e "**Como divulgar acervos de museus na internet? Webinar para profissionais de museu**", com 193 curtidas.

No entanto, observa-se uma falta de retorno direto do Tainacan a esses comentários, suas interações se limitaram a apenas uma resposta, além de curtidas e fixações de comentários. Algumas dúvidas e dificuldades apresentadas foram respondidas apenas por outros usuários do YouTube, mas a maioria permaneceu sem retorno. Entre esses comentários se destacam os seguintes aspectos:

- Possibilidade de treinamentos para equipes;
- Mudança de idiomas no sistema;
- Disponibilidade de vídeos em inglês;
- Contato para sanar dúvidas;
- Finalidade da opção "Exibir na listagem";
- Interação do Tainacan com o Elementor (construtor de páginas);
- Inserção direta de imagens no sistema;
- Criação de histórico para itens;
- Problemas de carregamento da página;
- Erro ao estabelecer conexão com o banco de dados;
- Acesso a outras aulas de workshop, links e apresentações;
- Dificuldades para criar coleções, gerar metadados e miniaturas.

No que diz respeito ao formato de conteúdo, os vídeos gravados demonstraram desempenho significativamente superior em comparação às transmissões ao vivo (lives). Sendo que, o canal apresentou maiores interações no ano de 2019, mesma época da postagem da maioria de seus conteúdos.

O **Fórum** do Tainacan é uma plataforma interativa baseada no sistema Discourse, que tem como objetivo possibilitar a troca de conhecimentos, dúvidas e experiências entre seus usuários. Após a análise de seus dados se destacam os seguintes resultados.

A análise de acessos de usuários (16 de abril de 2021 e 25 de outubro de 2024) apontou que o Fórum recebeu 9796 acessos. No ano de 2021, o total de acessos foi equivalente a 2.221 usuários, refletindo o início da sua atividade e o processo de

construção da comunidade. Em seguida, em 2022 houve um aumento razoável, o Fórum obteve 2.767 acessos, com pico em julho e agosto. Significamente, em 2023 ocorreu a maior parte dos acessos, totalizando 2.788 visitas, com destaque para os meses de abril e maio. O número expressivo neste ano, pode indicar uma maior atração de usuários em torno de discussões e eventos específicos, que atraíram um volume significativo de visitantes. Porém, em 2024 houve uma queda brusca de acessos, totalizando apenas 2.020 usuários, assim inferior ao ano de sua criação. A Figura 13 ilustra graficamente os acessos de usuário no período analisado.

Figura 13 - Quantidade de Acessos de Usuários por Ano (Fórum)

Fonte: Elaboração Própria (2024)

Observação: Dados da Pesquisa (2024)

O Fórum recebeu um total de 2.020 curtidas ao longo dos anos. Em 2021, ano de sua criação, obteve 585 curtidas, um resultado positivo, mas ainda abaixo do alcançado no ano seguinte. Sendo 2022 o período de maior destaque, com um total de 726 curtidas, consideravelmente superior aos registrados nos outros períodos, evidenciando um pico de engajamento significativo. Já em 2023, o número de curtidas caiu para 418, representando uma queda notável em relação a 2022, um ano com menos acessos de usuários. Em 2024, a tendência de declínio continuou, com o Fórum registrando apenas 291 curtidas até o momento.

Em relação aos novos usuários que realizaram a primeira postagem, há um total de 426 contribuintes. No ano de 2021, foram registrados 128 novos usuários que realizaram suas primeiras postagens, representando um forte início e demonstrando o

interesse inicial na proposta da plataforma. Em 2022, houve uma pequena redução, com 100 novos usuários publicando pela primeira vez, já no ano de 2023 houve uma leve recuperação, com 104 novos participantes realizando suas postagens iniciais, sugerindo um pequeno aumento na capacidade do Fórum de atrair novos usuários engajados. No entanto, em 2024 o número caiu para 94 novos usuários, evidenciando uma tendência de declínio.

A quantidade de novos tópicos e postagens adicionadas aos favoritos (3 de maio de 2021 a 24 de outubro de 2024) obteve os seguintes resultados. Em 2021 o Fórum registrou 27 tópicos e postagens adicionadas, já em 2024 registrou seu menor percentual com o total de 13 conteúdos favoritos. Isso pode evidenciar uma tendência de queda na interação e interesse dos usuários, com uma redução gradual no número de conteúdos marcados como favoritos.

As visualizações de usuários cadastrados apresentaram uma trajetória de declínio progressivo. Em 2021, foram registradas 30.283 visualizações por usuários logados, aumentando ligeiramente em 2022, com 32.293 visualizações, antes de iniciar uma queda acentuada em 2023, totalizando 25.052, e chegando a apenas 15.667 visualizações em 2024.

Essas **reduções ocasionam um alerta**, podendo evidenciar tendências de declínio, também apontado um provável **afastamento gradual dos usuários cadastrados**, diminuição do interesse ou mudanças no comportamento da comunidade ao longo do tempo. Assim, revelando que é necessário investigar mais a fundo os fatores que podem ter influenciado essas quedas.

Referente aos termos pesquisados no fórum se destacam os seguintes resultados. O termo mais pesquisado é **"elasticpress"** com 25 buscas e um CTR de 28,1%, em seguida o termo **"api"**, que registrou 22 buscas e um CTR de 41,0%. O termo **"elementor"** aparece em terceiro lugar, com 20 buscas e um CTR de 45,0%, demonstrando um interesse significativo dos usuários.. Outros termos relevantes incluem **"csv"**, com 19 buscas e um CTR de 31,6%, e **"taxonomia"**, que acumulou 18

buscas e apresentou um CTR de 38,9%. Além disso, termos referentes a erros, como **400**, **403**, **404** e **500**, são recorrentes.

Por fim, entre os melhores usuários do Fórum, destaca-se **@mateus.m.luna**, que se sobressai em relação aos demais ao receber 572 curtidas, evidenciando um papel central na dinâmica da comunidade. Outros usuários com maior número de curtidas incluem: **@vnmedeiros** com 65 curtidas, **@andre_benedito** com 39 curtidas e **@discobot** com 38 curtidas. Todos possuem um alto nível de confiança (TL4), o que reflete altas interações no Fórum.

O perfil na rede social **X**, criado em abril de 2016, conta com apenas 548 seguidores, sendo o de menor desempenho em comparação com as outras plataformas utilizadas pelo Tainacan. O perfil manteve uma periodicidade regular de postagens desde sua criação em 25 de outubro de 2017 até a última publicação realizada em 14 de setembro de 2023, em alguns dias eram postados até 4 conteúdos. Contudo, a maior parte das publicações apresentou desempenho limitado, com poucas visualizações e um número reduzido de interações. Destacam-se no perfil as respostagens realizadas pelo Tainacan, envolvendo tanto perfis pessoais quanto institucionais, de diferentes origens, nacionais e internacionais.

No decorrer desta pesquisa, a rede social X foi banida do Brasil por um período significativo (30 agosto a 7 de outubro de 2024). Mesmo com o retorno da plataforma, esse cenário coloca em dúvida a relevância de manter um perfil ativo nessa rede. Essa instabilidade pode impactar diretamente os usuários e no investimento de tempo e recursos para manter um perfil ativo. Portanto, há a necessidade de uma reflexão sobre a real utilidade dessa rede na comunidade Tainacan.

Por fim, o **Blog** do Tainacan se destaca por sua periodicidade regular e pela diversidade de temas abordados, abrangendo conteúdos que atendem a diferentes interesses e necessidades do público. Um diferencial importante é a presença de publicações em inglês, o que amplia o alcance internacional e facilita a comunicação com os usuários de diferentes localidades. Além disso, o blog se consolida como uma fonte segura e confiável de informação, oferecendo maior estabilidade em comparação com

outras redes sociais, que frequentemente sofrem alterações em suas dinâmicas e algoritmos. Essa característica faz do Blog do Tainacan um espaço ideal para o armazenamento e a disseminação de conteúdos relevantes, com foco no longo prazo, se tornando uma ferramenta essencial para a consolidação da identidade institucional e o suporte à comunidade.

4 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS A PARTIR DA TRIANGULAÇÃO DAS ANÁLISES

A análise triangulada combina dados quantitativos, qualitativos e contextuais, permitindo uma compreensão ampla e fundamentada dos resultados obtidos. Essa abordagem revelou não apenas o alcance e a adoção do Tainacan, mas também os desafios enfrentados pelas instituições e as oportunidades para o fortalecimento da plataforma em contextos culturais e institucionais diversos. Cada camada de análise contribuiu para consolidar o panorama sobre as práticas e a maturidade digital das instituições participantes.

Os dados quantitativos destacaram padrões de distribuição geográfica e institucional relevantes. As regiões Sudeste e Sul concentram a maioria das instituições identificadas, com destaque para os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que juntos representam mais de 50% das instalações registradas. A predominância dessas regiões pode ser atribuída à maior densidade de instituições culturais e à infraestrutura tecnológica mais desenvolvida. Contudo, foi surpreendente constatar que mais de 60% das instituições mapeadas não estão cadastradas no Cadastro Nacional de Museus (CNM), indicando uma utilização expressiva do Tainacan por organizações não museológicas, como bibliotecas, arquivos e centros culturais, o que amplia significativamente o campo de aplicação da plataforma.

Os dados qualitativos, coletados por meio de formulários e interações diretas dos usuários, aprofundaram as questões técnicas e práticas do uso do Tainacan. Embora tenha-se gestores que destacam a facilidade de uso e a flexibilidade do software, elogiando especialmente a capacidade de personalizar metadados conforme as

necessidades específicas dos acervos. A falta de funcionalidades específicas, como relacionamentos dinâmicos entre itens e melhorias na importação de dados em massa via CSV, foi frequentemente citada como um desafio. Além disso, a ausência de uma interface simplificada para usuários sem expertise em TI foi identificada como um fator limitante, especialmente em instituições com equipes reduzidas ou inexistentes.

A análise contextual reforçou o papel do Tainacan como um catalisador para a democratização do acesso a acervos digitais. Instituições destacaram a importância da plataforma para a difusão de seus acervos, promovendo maior visibilidade e acessibilidade às suas coleções. No entanto, a falta de políticas institucionais para acervos digitais foi um ponto crítico em muitas organizações, com apenas 35% das instituições reportando a existência de diretrizes claras para a gestão de seus repositórios. Esse dado reforça a necessidade de suporte técnico e estratégico para garantir a sustentabilidade das implementações, especialmente em regiões com menor infraestrutura tecnológica.

Outro ponto relevante foi a análise das interações entre instituições que utilizam o Tainacan. Os resultados mostram que apenas 20% das organizações participam ativamente de redes colaborativas ou mantêm trocas regulares com outras instituições para compartilhar boas práticas e desafios. Essas interações, quando presentes, são vistas como oportunidades significativas para aprendizado mútuo e fortalecimento do uso da plataforma. Contudo, a baixa frequência de encontros ou fóruns específicos voltados para usuários do Tainacan sugere a necessidade de iniciativas mais robustas para fomentar uma comunidade ativa de prática.

Por fim, a triangulação dos dados também evidenciou a relação entre maturidade digital e sucesso na adoção do Tainacan. Instituições com equipes de TI internas ou políticas bem definidas relataram maior eficácia na implementação e manutenção da plataforma. Já aquelas com suporte limitado enfrentaram maiores dificuldades, como instabilidades técnicas e uso subaproveitado das funcionalidades do Tainacan. Esses resultados apontam para a urgência de ações de capacitação e a criação de materiais de

apoio que atendam tanto às demandas técnicas quanto às estratégicas das instituições usuárias.

Essa análise integrada permite concluir que o Tainacan é uma ferramenta poderosa para a gestão de acervos digitais, mas que sua adoção sustentável requer esforços coordenados de suporte técnico, capacitação de usuários e desenvolvimento de redes colaborativas. Ao abordar essas lacunas e fortalecer as parcerias institucionais, será possível ampliar ainda mais o impacto positivo do Tainacan no setor cultural brasileiro.

REFERÊNCIAS

BRITO, Jean Carlos Borges; MARTINS, Dalton Lopes. Revisão sistemática da literatura na Ciência da Informação: uma descrição detalhada dos passos metodológicos. **InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação**, Ribeirão Preto, Brasil, v. 14, n. 2, p. 24–47, 2023. DOI: [10.11606/issn.2178-2075.v14i2p24-47](https://doi.org/10.11606/issn.2178-2075.v14i2p24-47). Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/incid/article/view/209021>.

FERENHOF, Helio Aisenberg; FERNANDES, Roberto Fabiano. Desmistificando a revisão de literatura como base para redação científica: método SSF. **Revista ACB**, v. 21, n. 3, p. 550-563, ago./nov. 2016. Disponível em: <https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/1194/pdf>.

KOZINETS, Robert V. **Netnografia**: realizando pesquisa etnográfica online. Penso Editora, 2014.

ANEXO A – PLANO DE TRABALHO

META 2	Analisar o perfil e as práticas informacionais e comunicacionais dos usuários e gestores da atual comunidade Tainacan	
OBJETIVO 1	Identificação de literatura científica pertinente	
RESPONSÁVEL	Cássio Felipe de Oliveira Pires	
ESTRATÉGIAS	Busca sistematizada e revisão integrativa de literatura científica em bases de dados; processamento de dados resultantes; elaboração de relatório.	
PLANO DE AÇÃO	DESCRIÇÃO DE AÇÕES	PRAZO
	1. Identificar e revisar bibliografia básica de apoio para a realização do levantamento de literatura científica	29/07/2024 a 12/08/2024
	2. Definir protocolo de busca sistematizada e revisão integrativa de literatura científica, com base na bibliografia básica.	12/08/2024 a 19/08/2024
	3. Realizar buscas simuladas nas bases de dados selecionadas visando ao refinamento do protocolo de busca sistematizada e revisão integrativa.	19/08/2024 a 26/08/2024
	4. Documentar protocolo de busca sistematizada e revisão integrativa.	26/08/2024 a 09/09/2024
	5. Executar protocolo de busca sistematizada.	09/09/2024 a 16/09/2024
	6. Processar dados resultantes da execução do protocolo (extrair, limpar e organizar).	16/09/2024 a 23/09/2024
	7. Executar protocolo de revisão integrativa da literatura científica.	23/09/2024 a 30/09/2024
	8. Analisar resultados visando à identificação de facetas do perfil e das práticas informacionais e comunicacionais na comunidade Tainacan.	30/09/2024 a 07/10/2024
9. Elaborar relatório consolidando os resultados obtidos.	07/10/2024 a 28/10/2024	
OBJETIVO 2	Identificação de literatura técnica pertinente	
RESPONSÁVEL	Fernanda Amaral Valin	
ESTRATÉGIAS	Busca sistematizada e revisão integrativa da literatura técnica em base de dados; processamento de dados resultantes; elaboração de relatório. Fontes: Legislação e normas infralegais; Sites institucionais; Gov.br; Legis; IBRAM.	
PLANO DE AÇÃO	1. Identificar e revisar bibliografia básica de apoio para a realização do levantamento de literatura técnica.	29/07/2024 a 12/08/2024
	2. Definir protocolo de busca sistematizada e revisão integrativa de literatura científica, com base na bibliografia básica.	12/08/2024 a

		19/08/2024
	3. Realizar buscas simuladas nas bases de dados selecionadas visando ao refinamento do protocolo de busca sistematizada e revisão integrativa.	19/08/2024 a 26/08/2024
	4. Documentar protocolo de busca sistematizada e revisão integrativa.	26/08/2024 a 09/09/2024
	5. Executar protocolo de busca sistematizada.	09/09/2024 a 16/09/2024
	6. Processar dados resultantes da execução do protocolo (extrair, limpar e organizar).	16/09/2024 a 23/09/2024
	7. Executar protocolo de revisão integrativa da literatura técnica.	23/09/2024 a 30/09/2024
	8. Analisar resultados visando à identificação de facetas do perfil e das práticas informacionais e comunicacionais na comunidade Tainacan	30/09/2024 a 07/10/2024
	9. Elaborar relatório consolidando os resultados obtidos	07/10/2024 a 28/10/2024
OBJETIVO 3	Identificação de interações em mídias sociais	
RESPONSÁVEL	Camila Moschen Figueiredo	
ESTRATÉGIAS	Compreender como o Tainacan se posiciona e interage no contexto das mídias sociais. A partir disso, selecionar mídias sociais e métricas para identificação de interação, além de análise SWOT, análise de dados e de conteúdo. Por fim, elaborar relatório.	
PLANO DE AÇÃO	DESCRIÇÃO DE AÇÕES	PRAZO
	1. Definir bibliografia de apoio e bases de dados	29/07/2024 a 05/08/2024
	2. Verificação de como está a imagem do Tainacan na mídia.	05/08/2024 a 10/08/2024
	3. Identificar quais mídias sociais o Tainacan utiliza para se comunicar com seu usuário final	10/08/2024 a 15/08/2024
	4. Identificar redes sociais oficiais	15/08/2024 a 20/08/2024
	5. Análise swot das mídias sociais do tainacan	20/08/24 a 08/09/2024
	6. Seleção das mídias sociais que serão usadas para identificação de interação	08/09/24 a 15/09/2024
	7. Definir métricas para identificação de interações nas mídias sociais selecionadas	15/09/24 a 22/09/2024

	8. Estudo de usuário	08/09/24 a 30/09/2024
	9. Análise de Conteúdo	08/10/24 a 18/10/24
	10. Identificação de interações nas mídias sociais selecionadas	07/10/24 a 18/10/24
	11. Coleta de dados	07/10/24 a 28/10/24
	12. Analisar resultados	07/10/24 a 28/10/24
	13. Elaborar relatório	07/10/24 a 28/10/24